

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NOVLYN B. ACONG

Assistant Professor II

Benguet State University - Bokod Campus

Acongnovylyn90@gmail.com

“SA IYONG PAGLISAN”

Sumapit ang panahon ng taglamig;
Si Ina ay biglang nagkasakit,
Sa pagamutan ay dinala,
Isang buwang doon ay tumira

Lubusan ang aming kalungkutan,
Dahil sa lamig ng aming tahanan;
Nangungulila kami sa kanya,
Kailan ka kaya makakauwi?

Dahil sa aking kamusmusan;
Pagluluto ng pagkain ay kay kuya,
Kay ate naman ang paglalaba,
Para saakin ang pagwawalis.

Si tatay ay biglang umuwi,
Mga utos ay nakagugulat;
Pag-aayos ng mga gamit;
Dahil darating na daw si nanay.

Masayang masaya kaming lahat,
Sa magandang balitang hatid niya,
Walang imik at ngiti na namutawi,
Mula kay tatay sa kanyang labi.

Laking pagtataka at pagtatanong;
Siya ay kakikitaan ng ubod na lungkot,
Hanggang sa luha niya ay pumatak,
Sa piski ay nag uunahang umagos.

Maya maya ay biglang dumating,
Sasakyan na Ambulansiya,
Binuhat ang isang katawan;
Sa kahoy na higaan, siyang nilapag.

Saka namin napag alaman,
Isa na pala siyang bangkay;
Hagulgul at tangis ang dinig
Sa sulok ng aming tahanan.

Wala na, hindi na namin makakapiling,
Ngunit sa puso'y mananatili,
Ang iyong pangaral sa amin,
Pakatandaang mahal ka namin.

